

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К КЛАССУ ОВЕРМЕКТИНОВ

Марупова Манзура Аминовна¹

Касимова Хафиза Холматовна²

Шералиев Махмуджон Собиржон ўғли³

¹канд. с.-х. наук, доц., майор таможенной службы ФФТМА, Узбекистан, г. Фергана,

² ассистент, Ферганский политехнический институт, Узбекистан, г. Фергана,

³ Ферганский политехнический институт, студент специальности «Технология переработки нефти и газа»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6336621>

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость значительного исключения из состава пестицидов активных алкалоидов, токсикологических веществ с целью предотвращения поражения токсическими и канцерогенными соединениями, виды пестицидов, виды их применения, процессы использования, их классификация, данные приведены в таблице. Понимание инсектицидов и их требований. Предоставляется информация об инсектицидах, их использовании и важности в качестве терапевтического средства.

Ключевые слова: пестицид, инсектицид, акарицид, фунгицид, зооцид, гербицид.

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется на профилактику здоровья человека, в том числе на влияние химических препаратов. Опасность применения пестицидов связана с наличием их остатков в пищевых продуктах, атмосфере, с загрязнением водоемов, почвы и других объектов. Поэтому из состава пестицида должны быть исключены высокотоксичные, кумулятивные - накапливающиеся препараты; персистентные (стойкие) заменены менее стойкими, разлагающимися в течение вегетативного сезона. А также, выделяется большое внимание на действующие вещества препарата.

В качестве действующих веществ пестицидов должны применяться перспективные фосфорорганические соединения, перероды, неоникотиноиды и новые химические соединения для предотвращения развития резистентности (привыкания), а также препараты мало- и среднетоксичные с низкими нормами расхода.

Чтобы обезопасить человека и окружающую среду от вредного действия пестицидов, они должны отвечать следующим требованиям: быть высокоэффективными в борьбе с вредными организмами; обладать низкой токсичностью для человека, полезных животных и других объектов окружающей среды; не проявлять при длительном воздействии малых доз отрицательных эффектов, в том числе мутагенного (повреждение генного механизма), канцерогенного (появление опухолей), тератогенного

(повреждение зародышей); отличаться доступностью сырья и простотой технологического процесса; быть экономически целесообразными в использовании.

Пестициды, по типу объекта, против которого направлено действие, подразделяются на следующие группы:

- инсектициды - для борьбы с вредными насекомыми; репелленты - для отпугивания насекомых, грызунов, и других животных; аттрактанты - для привлечения насекомых с последующим их уничтожением; зооциды - для уничтожения вредных теплокровных животных. Используются главным образом для борьбы с грызунами;

- фунгициды - для защиты растений от грибковых заболеваний;

- гербициды - для уничтожения сорных растений;

- бактерициды - для борьбы с бактериальными заболеваниями растений;

- моллюски иды - для защиты растений от моллюсков (улиток и слизней);

- нематоды - для защиты растений от вредных нематод (червей);

- регуляторы роста растений - ретарданты (вызывают замедление роста растений в высоту без нарушения срока созревания урожая и используются для борьбы с полеганием различных культур);

- дефолианты (используются для уничтожения листвы растений, например, хлопчатника, перед уборкой, плодовых саженцев, для подсушивания семенников овощных культур, люцерны);

- дефлоранты (используются для уничтожения цветков растений, чтобы предотвратить их плодоношение); десиканты (для предуборочного подсушивания растений на корню, чтобы ускорить их созревание и облегчить машинную уборку).

Препараты -пестициды выпускаются в разнообразных препаративных (товарных) формах — порошки, гранулы, концентраты эмульсий, суспензии, пасты, микрокапсулы, таблетки, дусты. Смачивающие порошки, которые при разведении водой дают устойчивую суспензию, содержат действующее вещество (ДВ), наполнитель, ПАВ и вспомогательные вещества. Содержание ДВ от 1 до 90 %. Концентраты ДВ, которые образуют с водой устойчивую эмульсию, содержат также растворитель, ПАВ и вспомогательные вещества. Дусты для опыливания содержат ДВ (концентрация от 1 до 20 %), наполнитель, вспомогательные вещества. Гранулы с различной величиной частиц содержат ДВ (концентрация до 10 %), наполнитель, вспомогательные вещества. Растворимые в воде препараты выпускаются в твердом виде (таблетки, порошки) и в виде водных растворов. В их составе ДВ, наполнитель, добавки. Встречаются такие товарные формы, как растворы в органических растворителях, аэрозоли, суспензирующиеся в воде грануляты.

Инсектициды — это средства для борьбы с насекомыми-вредителями, опасными для человека, животных и садово-огородных растений. Инсектицидов по химическому составу действующие вещества можно разделить на две большие группы: неорганические, в основном это соединения мышьяка (арсениты или ацетоарсениты) и фтора (соли

фтористоводородной или кремнефтористо-водородной кислот); органические. Это вещества растительного происхождения (никотин, пиретрум, ротентон) и синтезированные.

Практически весь сегодняшний ассортимент синтетических пестицидов представлен органическими веществами: хлорорганическими, фосфорорганическими, карбатами, пиретроидными, неоникотиноидами и другими группами, где классифицируются по ТНВЭД.

Продолжительность действия на окружающую среду инсектицидов может составлять более 18 месяцев (I группа), 18 месяцев (II группа), 12 месяцев (III группа), 6 месяцев (IV группа), 3 месяца (V группа) и менее 3 месяцев (VI группа).

Способы применения инсектицидов разнообразны — опыливание, опрыскивание, фумигация (окуривание), рассев (внесение в почву) и т.д. Чтобы обезопасить человека и окружающую среду от вредного действия инсектициды должны отвечать следующим требованиям:

- 1) быть высокоэффективными в борьбе с вредными организмами;
- 2) обладать низкой токсичностью для человека, полезных животных и других объектов окружающей среды;
- 3) не проявлять при длительном воздействии малых доз отрицательных эффектов, в том числе мутагенного (повреждение генного механизма), канцерогенного (появление опухолей), тератогенного (повреждение зародышей);
- 4) отличаться доступностью сырья и простотой технологического процесса;

5) быть экономически целесообразными в использовании. Ассортимент и химический состав инсектицидов постоянно обновляется вследствие повышения требований органов здравоохранения к их безопасности для человека и резистентности (привыкания) микроорганизмов, насекомых к известным препаратам. Ежегодно публикуется Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории в республике Узбекистан. Для каждого химического препарата в нем указываются фирмы-производители, состав, даются инструкции по применению по культурам.

Инсектицидные препараты, изготовленные на основе продуктов перегонки нефти, предназначены для опрыскивания плодовых и ягодных культур. При этом вредитель погибает из-за перекрытия дыхательных путей масляной пленкой. Преимуществами инсектицидов на основе фосфорорганических соединений (ФОС) — сложных эфиров фосфорной, тиофосфорной, дитиофосфорной, фосфоновой кислот — являются невысокая химическая токсичность и устойчивость. Большая часть ФОС разлагается в течение месяца.

Инсектициды на основе пиретроидов являются синтетическими аналогами природного вещества пиретрума (компонент кавказской ромашки). Такие средства имеют низкую токсичность по отношению к человеку и домашним животным. Отечественная промышленность выпускает на основе синтетических пиретроидов препараты KRA-prim, KRA-uni. Для садово-огородных

вредителей предназначены «Интавир», «Кинмикс», «Децис», «Таран». Сведения о некоторых инсектицидах, относящейся к классу авермектинов и пиретроидов.

Таблица

Химический класс и действующее вещество	Название на рынке	Производитель	с/х культура
Класс авермектины, действующее вещество абамектин (abamectin)	Абалон, 1,8%	«Евро Тим» МЧЖ.Узбекистан Германия	Хлопчатник
	Абамек, 18%	Astra industrial complex Саудовская Арабия	Хлопчатник
	Акаринсект 1,8%	Экокимебиосервис МЧЖ Узбекистан	Хлопчатник, томаты
	Алгамек 1,8%	Агро Бест Групп Туркия	Хлопчатник. Томаты
	Вертимек 1,8%	Сингента Швейцария	Хлопчатник, томаты, Гвоздика
	Голмектин 1,8%	Голсом Гургон Иран	хлопчатник, томаты
	Даламектин 1,8%	Далстон Ассошиэйтед СА Панама	Хлопчатник, томаты, Гвоздика
	Пилармектин 1,8%	Пилар Агри Саенс, Канада	хлопчатник, томаты, розы, виноград
Эрроу 1,8%	Сегехагри Турция	Хлопчатник	

Настоящее время в розничной сети реализуются препараты «Фитоверм» и «Агравертин». Агравертин относится к группе инсектоакарицидов и рекомендован к применению против комплекса грызущих вредителей, клещей и нематод.

К сведению фермеров, садоводов: в городе Фергане работает центр фитодиагностики. Здесь на научной основе ставятся диагноз болезней растений и реализуются препараты (инсектициды, фунгициды, гербициды и др.), которые внесены в список разрешенных к применению в республике Узбекистан.

Выводы:

- в настоящее время большое внимание уделяется на профилактику здоровья человека;

- опасность применения пестицидов связана с наличием их остатков в пищевых продуктах, атмосферы, с загрязнением водоемов, почвы и других объектов;

- поэтому из состава пестицида должны быть исключены высокотоксичные, кумулятивные, персистентные вещества;

- инсектициды на основе переродов являются синтетическими аналогами природного вещества пиретрума, которые имеют низкую токсичность по отношению к человеку и домашним животным.

Литература:

1. М.М.Ганиев, В.Д.Недорезков Химические средства защиты растений. Учебное пособие. №-издание. 2014.
2. К.А.Гар. Инсектициды в сельском хозяйстве. «Агропромиздат» 1985
3. Список пестицидов и агрохимиков разрешенных к применению в сельском хозяйстве республики Узбекистан. 2017
4. Мирзаев Д. М., Турдибоев И. Х. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПЕСТИЦИДОВ //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 64-2. – С. 20-22.
5. Ахмадалиев М. А., Асқаров И. Р., Турдибоев И. Х. У. МИНЕРАЛО-БАЗАЛЬТОВЫЕ ВОЛОКНА ВЗАМЕН КОНЦЕРОГЕННЫХ АСБСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 8-2 (89). – С. 17-20.
6. Матякубов Р. и др. Синтез исследование свойств ацеталей и кеталей фуранового ряда //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-4. – С. 54-57.
7. Марупова М. А. и др. Проблемы классификации и сертификации по химическому составу некоторых пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве Республики Узбекистан //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-1 (68).
8. Тожибоев М. М. и др. Методы снижения слеживаемости аммиачной селитры //Universum: технические науки. – 2020. – №. 1 (70).
9. Сайдазимов М. С. ИЗУЧИТЬ СВОЙСТВА ЭМУЛЬГАТОРОВ И ДИСПЕРГАТОРОВ (ПМС-К), ИСПОЛЗУЕМЫХ ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 80-2. – С. 56-59.
10. Сайдазимов М. С., Хайдаров А. А., Абсарова Д. К. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АНИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ НЕИОНОГЕННЫХ //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81).
11. Тожиев Э. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУРФУРИЛОВОГО СПИРТА И ОКСИДОВ ФУРФУРИЛОВОГО СПИРТА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81).
12. Абдсарова Д. К., Тожиев Э. А. Получение спиртов из растительных отходов, содержащих пятичленные гетероциклические спирты, промышленным способом//гл. ред //гл. ред. СМ Ахметов. – 2019. – С. 96.
13. Турдибоев И.Х., Ахмаджонов Л.Х. МИНЕРАЛО-БАЗАЛЬТОВЫЕ ВОЛОКНА ВЗАМЕН КОНЦЕРОГЕННЫХ АСБЕСТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 1(94). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12977> (дата обращения: 17.02.2022).

14. Axadovich T. E., Xolmatovna Q. X. CHIQUINDILARDAN SULFAT KISLOTA ISHTIROKIDA FURFUROL OLISH JARAYONINI O'RGANISH //Eurasian Journal of Academic Research. – 2021. – Т. 1. – №. 9. – С. 50-53.

15. Тожиев Э. А., Косимова Х. Х. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ФУРФУРОЛА В ПРИСУТСТВИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ОТХОДОВ //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. – С. 27.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES